

InGEPaST project

“The Intersection of Gender and Ethnicity in Socio-Economic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times”

WP4 – Deliverable D.4.3
“Collection of blog and media articles”
December 2023 (month 24)

Author: Dr. Alexandra Tomaselli

Bando di promozione della mobilità internazionale di ricercatori e ricercatrici
funded by the Autonomous Province of Bolzano/Bozen,
Decree: 20771/2021 - CUP: D55F21004120003

DOI: 10.5281/zenodo.10421579

License: The text of and illustrations in this document are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International \(“CC BY 4.0”\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This deliverable

This deliverable collects and makes public the blog and media articles in which the InGEPaST project results were contextualized and disseminated through scientific blog series and newspapers (see hyperlinks or attachment).

- Alexandra Tomaselli | [Donne, migrazione e gender gap sul lavoro in Alto Adige](#) | 5 June 2023 | Eurac Science Blog Mobile People & Diverse Societies: Places in the Making
- Alexandra Tomaselli | [Gender \(in\)equality in socioeconomic participation at substate levels in Italy and Spain](#) | 10 October 2023 | The Loop – ECPR’s Political Science Blog
- Alexandra Tomaselli | [Uscire dalla Violenza](#) | 27 Novembre 2023 | Alto Adige (*attached pdf*)
- Alexandra Tomaselli | [An intersectional analysis of migrant women and the local South Tyrolean labour market in Italy](#) | 20 December 2023 | Engenderings – London School of Economics and Political Science (LSE) Gender Studies Blog

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1945

ALTO ADIGE

del Lunedì

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)
art.1, comma 1, Cns BOLZANO - contiene I.P.

Lunedì 27 novembre 2023 · Anno 78 (CXXXVII) - n. 47 · 1,70 Euro

Direzione redazione amministrazione: via Alessandro Volta 10, 39100 Bolzano · 0471.904111 · bolzano@altoadige.it · www.altoadige.it

Medio Oriente in fiamme Liberati altri 14 ostaggi, Biden la tregua continua

ROMA. Il terzo giorno di tregua fra Israele e Hamas si è concluso senza intoppi: 14 israeliani e 3 thailandesi sono stati rilasciati.
> I servizi alle pagine 2 e 3

Femminicidi USCIRE DALLA VIOLENZA

ALEXANDRA TOMASELLI

Il 25 novembre si è celebrata la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il recente femminicidio di Giulia Cecchettin non è che l'emblema di una società malata dove i giovani esercitano violenza nei confronti delle coetanee senza farsi troppe remore. Ciò si nota anche nelle forme più sottili di violenza come quella online: l'odio perpetrato nei confronti della donna.
> Segue a pagina 8

LETTERE · OPINIONI E COMMENTI

SEGUE DALLA PRIMA

ALEXANDRA TOMASELLI

LA NECESSITÀ DI USCIRE
DALLE DIVERSE FORME
DELLA VIOLENZA DI GENERE

Ciò si nota anche nelle forme più sottili di violenza come quella online: l'odio perpetrato nei confronti della figura della donna senza un reale motivo ma sulla base di frustrazioni personali, come di chi è attivo nella cosiddetta "androsfera", i gruppi che inneggiano a tale odio in diversi social media. In Alto Adige abbiamo la fortuna di poter contare su quattro centri antiviolenza dislocati sul territorio che gestiscono ammirevolmente cinque case-rifugio per le donne che fuggono da situazioni di violenza. La violenza è quasi sempre psicologica e domestica, ossia esercitata da chi si ha vicino ma non necessariamente convivente e che danneggia l'autostima e l'identità della donna. Tuttavia, come ci insegnano i centri antiviolenza, non si devono dimenticare le forme della violenza economica, che rimane spesso sommersa nel nostro territorio, e che obbliga la donna alla dipendenza economica o a impegni finanziari non voluti, oppure lo stalking, e, ovviamente, la violenza sessuale e quella fisica, dalle percosse ai femminicidi. È un fenomeno che sta cambiando connotati: si muove subdolanente tramite le apps, specie riguardo la condivisione non consensuale di materiale intimo, come, per esempio, i casi del cosiddetto "revenge porn". Tutte queste violenze colpiscono ragazze e donne altoatesine così come donne con un background migratorio che vivono in Alto Adige. Quest'ultime, nel loro coraggioso percorso d'uscita dalla violenza, si ritrovano ancora più sole ed isolate non potendo spesso contare su reti famigliari o amicali locali. A ciò si affianca anche una violenza di tipo istituzionale, che avviene quando chi sarebbe preposto a difendere la vittima di violenza non le crede, o, peggio, la colpevolizza. Ciò si nota anche in Alto Adige, specialmente nelle valli, dove, se l'uomo maltrattante è locale e quindi conosciuto nella comunità, gode di parziale immunità lasciando la donna non solo in uno stato di violenza ma anche di emarginazione.

Inoltre, poco si conosce su cosa succeda "dopo" aver denunciato la violenza, quando si cerchi di reinserirsi nella società - poiché uscire da una situazione di violenza significa spesso uscire dall'isolamento. Oltre a continuare a fuggire dal maltrattante, la donna che è vittima di violenza deve incaricarsi della sicurezza di sé e, spesso, dei propri figli. Cosa significa? Casa nuova e, a volte, lavoro nuovo, poiché il maltrattante sa dove lavora e potrebbe ripresentarsi, come spesso accade. Per questo esistono le case-rifugio dislocate in diverse zone della nostra provincia. Ma che succede poi?

Il progetto "Intersezionalità di Genere ed Etnicità nella Partecipazione Socioeconomica in Südtirol / Alto Adige e Catalogna in tempi post-pandemici (InGEPaST)", finanziato dalla Provincia (Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei), si è incentrato su come si creino complesse matrici di oppressione e disuguaglianze sociali nei confronti di donne e persone queer in Alto Adige in tre grandi ambiti: lavoro, istruzione e servizi.

Nell'ambito lavorativo, è risultato come la violenza di genere, nelle forme finora emerse in Alto Adige, sia uno di quei fattori che maggiormente insistono sulla già presente intersezione di altre condizioni sociali, come il genere, la classe socioeconomica e l'età, oppure la disabilità. La loro intersezione (o inercio) causa una forma di discriminazione che mina ulteriormente il già precario accesso al mercato del lavoro nonché la qualità delle occupazioni delle donne. Per rendersi autonome alla fine del loro percorso di uscita dalla violenza, le donne devono agire in fretta per sostenere sé ed i propri figli e quindi spesso accettano condizioni di lavoro sfavorevoli e precarie. Ciò comporta un'entrata minima ed instabile che spesso non permette né di trovare un alloggio dignitoso né di sostenere gli esorbitanti canoni di locazione altoatesine. Non avendo una solida base composta da casa e lavoro le donne permangono in un circolo vizioso perpetuo che le frena ulteriormente nel loro percorso lavorativo e che non fa che alimentare il gender gap, soprattutto in forma di segregazione verticale (il cosiddetto soffitto di cristallo) nonché quella orizzontale, ossia l'accesso solamente a determinate professioni. Ciò a sua volta alimenta il gender pay gap e il pension gap, ossia il divario retributivo e contributivo. A ciò si aggiunge il delicato compito di equilibrare lavoro e famiglia - sfida quotidiana della maggior parte delle donne altoatesine ma che ovviamente si aggrava se si sta uscendo da una violenza. La legge provinciale 13 del 2021 è stato un primo passo per tutelare ulteriormente le vittime di violenza sul nostro territorio. Tuttavia, uscire dalla violenza comporta anche una riflessione che deve essere condivisa da tutta la società. Il progetto InGEPaST ha anche indicato come gli stereotipi di genere siano tuttora imperanti nel nostro territorio. Si deve iniziare a smantellarli, in modo graduale ma costante. (Istituto su diritti delle minoranze e Gender Dynamics, Eurac Research)

IL PATRIARCATO

IL MASCHILE
E I FEMMINICIDI

GIUSEPPE MAIOLO

Il maschile non è solamente un genere e una caratteristica biologica come dato di appartenenza definito dal sesso che connota un maschio, è un universo di elementi in grado di regolare il mondo delle relazioni sia interiori e individuali che esteriori e collettive soprattutto rivolte al femminile, "l'altra metà del cielo". In questi giorni di diffusa sofferenza per l'ennesima donna massacrata se ne sono sentite tante di considerazioni sul maschile distruttivo e violento. Tanti sono stati i commenti (a volte appropriati) e tante le riflessioni, le emozioni, le idee (finalmente) espresse per contenere la mattanza del femminile e numerosi i cortei di femmine ma soprattutto (menomale) di maschi disposti (almeno nelle intenzioni) ad affrontare una questione che non è più individuale ma collettiva e plurale. Quello del maschile abusante è un problema che si pensava almeno in parte superato, invece ci siamo accorti che è ancora radicato nella cultura attuale dei giovani a cui abbiamo passato il nostro universo polarizzato e violento. Perché il femminicidio è connesso direttamente con la violenza di genere, e la dimensione maschile che parte da lontano ancor prima del maltrattamento, cresce con un'educazione che non fornisce strumenti per gestire le emozioni e inizia con parole che tagliano, senza che nessuno dia contenimento, che offendono o umiliano una donna in quanto donna senza che nessuno insegni il rispetto. Il femminicidio è il dato finale, emergente e spesso a lungo meditato e progettato. Ma è la punta di un iceberg immenso che contempla una quantità di azioni gestite da un sentire maschile povero di empatia, svuotato di emozioni e non in grado di cogliere cosa accade nelle oscure pieghe dell'anima. In questi giorni ho sentito parlare di cultura maschilista e patriarcale che ancora imperversa. Ho sentito maschi riconoscere la responsabilità collettiva della violenza anche se non non abusanti e altri indignati per una colpa che non gli appartiene. Non so dire chi ha ragione ma continuo a pensare che sia fondamentale per ogni maschio sapere che parlare di patriarcato non è uno slogan. Serve riflettere sul perché è insopportabile per un uomo accettare che la compagna decida di andarsene e lo faccia o si laurei prima di lui. Non c'è dubbio che la perdita di un affetto importante sia una ferita profonda ma lo è anche per una donna. Per un uomo è invece la rottura profonda di un equilibrio, la scoperta di essere cresciuto con l'idea di uomo forte capace di cavarsela quando invece è fragile e a rischio di rompersi in mille pezzi. Perché a ben guardare come stanno davvero le cose, e di uomini che hanno esercitato la violenza ne ho conosciuti diversi, spesso ho visto che sanno riconoscere quella degli altri ma non la propria. Urge allora che i maschi cerchino di scavare dentro quel profondo che gli appartiene. Serve che evitino la nostalgia del passato che spesso corrisponde alla sensazione di aver perso la capacità di autocontrollo e di accettazione delle frustrazioni e superino l'idea di una illusoria di virilità perduta. Perché quel potere maschile è ciò che giustifica la violenza, la ammette e la mantiene viva. Ma ai giovani adulti, ai nuovi genitori e agli educatori, serve con urgenza cambiare direzione all'educazione da dare ai bambini. (psicoanalista)

SEGUE DALLA PRIMA

CRISTIANI IN PAKISTANO
SPERANZE E TIMORI

LUIGI SANDRI

Significativo gesto delle autorità del Pakistan verso la comunità cristiana, una esigua minoranza che spesso, anche recentemente, ha subito soprusi e persecuzioni da estremisti della massiccia maggioranza musulmana del Pakistan. I seguaci delle Chiese d'ora in poi non potranno più essere chiamati con un epiteto dispregiativo ma, ufficialmente, con un nome più onorifico e meglio rispondevole alla loro fede.

Finora, infatti, essi erano definiti "esai", termine che in epoca coloniale designava i pulitori di strada che aveva assunto una coloratura assai negativa (oggi, sembra che siano cristiani l'80% di coloro che puliscono le strade e le fogne); ma, in questo mese di novembre, la Corte suprema del Paese ha stabilito che i cristiani, anche nei documenti, siano definiti "mashidi", cioè "appartenenti al popolo del Messia" (Gesù).

Ci vorrà naturalmente del tempo prima che, nella comprensione comune dei pakistani, il cambiamento legale ne porti un altro, sostanziale, nella mentalità cristiana radicata, e al momento quasi insuperabile di vari gruppi islamici del Paese. Può darsi, ed è comprensibile, che a molti di noi occidentali, l'adozione del nuovo aggettivo possa apparire insignificante, tuttavia occorre rendersi conto che non è così, nel contesto storico e giuridico di un territorio dove il 96,5 per cento della popolazione è musulmana, e gli altri cristiani - cattolici, presbiteriani ed anglicani, per lo più - appena l'1,3%. Comunque, a rafforzare l'aspetto positivo dell'avvenuto mutamento, sta il fatto che la legge è stata approvata anche dal Consiglio dell'ideologia islamica.

Ci sarebbero, perciò, le condizioni perché il nuovo aggettivo favorisca, nell'opinione pubblica, un sostanziale riconoscimento del diritto dei cristiani pakistani a seguire liberamente la loro fede. Sarà così? Negli ultimi decenni singoli cristiani sono stati incarcerati o uccisi in base ad una interpretazione faziosa della legge punisce la "blasfemia" contro Maometto; e tutti ricordano la morte crudele, nel 2011, di Clemente Shahbaz Bhatti. Era, questi, ministro per le Minoranze religiose: proprio per questo era stato assassinato, e da una sua guardia del corpo!

Violenze del lontano passato? No, purtroppo: tuttora si fa centinaia di integralisti islamici hanno incenerito luoghi di culto cristiano a Jaranwala, nell'est del Pakistan. I cristiani là sono stati accusati, da quegli integralisti, di "blasfemia", in quanto avrebbero calpestate le pagine del Corano: accusa che, però, non è stata provata. Il vescovo di Islamabad-Rawalpindi, monsignor Joseph Arshad, aveva vivamente protestato, anche se, nel caso, le chiese non erano cattoliche; e le autorità avevano assicurato il loro intervento per ristabilire l'ordine. Perciò, dopo la legge sui "mashidi", la speranza, ma anche il timore per il futuro, domina la vita dei cristiani in Pakistan.

(vaticanista)

ALTO ADIGE

Direttore responsabile: **Alberto Faustini**S.I.E. Spa
Società Iniziative Editoriali
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEPresidente:
Orfeo DonatiniAmministratori delegati:
Michl Ebner
Roberto RangoniConsiglieri:
Giovanni Bort, Fabrizio Lorenz
Mauro Marcantoni, Enrico ZobeletCollegio Sindacale:
Michèle Iori, Peter Gliera
Patrizia PizziniDirettore editoriale:
Alberto FaustiniSede legale:
Via d. Missioni Africane, 17
38121 TrentoStampa: Athesia Druck S.r.l.
via del vigneto 7 - 39100 Bolzano
Certificato ADS n. 8621 del 18/12/2018
Codice ISSN 2499-0604Abbonamenti e tariffe "Alto Adige"
7 numeri: € 349,90 12 mesi: € 319,90
6 mesi: € 199,90 6 mesi: € 179,90Media Alpi Pubblicità srl
Via Missioni Africane 17 - TrentoPubblicità Bolzano:
Via Volta 10 - Tel. 0471.307900Pubblicità Trento:
Gall. Scudai 28/A - Tel. 0461.886257

Pubblicità Rovereto:

OROSCOPO
DEL GIORNO

ARIETE 21/3 - 20/4
• Ultimamente state facendo fatica ad esternare i vostri sentimenti. Anche se avete dei problemi personali non dovete trascurare il partner: fate sapere cosa provate realmente.

TORO 21/4 - 20/5
• Una dieta bilanciata e depurativa è quello che vi serve per tornare in forma. Non seguitate i suggerimenti che trovate online: contattate un professionista e iniziate un piano alimentare mirato.

CANCRO 21/6 - 22/7
• Giornata in salita con molti compiti da terminare che vi porteranno via più tempo del previsto. In serata sarete finalmente liberi perciò rilassatevi e dedicateli ai vostri hobby e interessi.

LEONE 23/7 - 22/8
• Il partner si sta dimostrando un po' distante in questo periodo ma il suo atteggiamento non è causato da una relazione extraconiugale. La situazione è legata a questioni professionali: cercate di aiutarlo.

BILANCIA 23/9 - 22/10
• Portate a termine un compito alla volta e non accumulate le diverse cose da fare. Organizzate meglio il lavoro e ritagliatevi un po' di tempo libero da trascorrere come più vi piace.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
• Il vostro modo di fare potrebbe infastidire qualche collega perciò fate attenzione. Non pensate di avere la verità in tasca ma ascoltate attentamente il parere di tutti prima di prendere decisioni.

CAPRICORNO 22/11 - 21/12
• Una tisana rilassante potrebbe aiutarvi a superare lo stress e trovare un po' di tempo per voi. Quando tornate a casa nonatevi in cose impegnative ma rilassatevi.

ACQUARIO 21/12 - 20/1
• Il partner non riesce a darvi il supporto che speravate di ricevere. Dovete colpevolizzarlo. In alcune situazioni cercate di cavarvela da soli, ma contattate sempre sull'aiuto di un professionista.

Per questa pubblicità rivolgersi a:

ALTO ADIGE
pubblicita@altoadige.it

BOLZANO - Via Volta 10 - Tel. 0471 307900